

URGENTER DAN OOI: CREËER EEN MASTER IN CRITICAL DIASPORA, RACE AND LIBERATION STUDIES

Trefwoorden: Dekolonisatie, Studentenmobilisatie, Kritische Kennisproductie, Diaspora en Bevrijding

Tundé Adefioye is een Nigeriaans-Amerikaanse dramaturg, docent en schrijver, die zich inzet voor cultureel onderwijs, jongerenparticipatie en maatschappelijke transformatie. Tundé doceert aan St Lucas Antwerpen en aan de internationale Master Artist Educator (iMAE) aan ArtEZ, Arnhem. Ook is Tundé onafhankelijk onderzoeker onder de UNESCO-leerstoel voor Issues Based Arts Education, Intercultural Dialogue and Social Cohesion.”

Latifah Abdou is nauw betrokken bij verschillende initiatieven rond dekolonisatie en sociale rechtvaardigheid. Zo richtte ze onder andere WeDecolonizeVUB op en werkte ze aan de opstart van de Blueprint Study: Master in Critical Diaspora, Race and Liberation Studies. Latifah werkt als projectmedewerker van BeGlobal, het vernieuwde kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie van Enabel.

Iman Lechkar is tenure track professor Islam & Gender aan de VUB. Ze leidt de Fatima Mernissi-leerstoel rond Islam, Gender en Macht en is Principal Investigator bij het Centre for Democratic Futures (DFuture). Haar expertise ligt op het kruispunt van islam, gender, macht, migratie en gevangenisonderzoek, met bijzondere aandacht voor de rol van cultuur en religie in contexten van ongelijkheid en emancipatie.

Ilke Adam is professor politieke wetenschappen aan de Brussels School of Governance (VUB). Ze doceert en onderzoekt thema's als immigratie- en integratie, antiracisme- en antidiscriminatiebeleid, antiracistisch activisme en ongelijkheid in het hoger onderwijs. Ze is directeur van het Brussels Interdisciplinary Research centre on Migration and Minorities, dat meer dan 130 VUB onderzoekers verenigt die werken rond migratie en diversiteit.

- De protesten aan de Vlaamse universiteiten die de genocide op Palestijnen in Gaza aanklagen, tonen aan dat studenten zich inzetten rond thema's als racisme, kolonialisme, klimaat en sociale rechtvaardigheid. Zij verbeelden actief alternatieve toekomsten en bouwen collectief aan een meer inclusieve wereld.
- Binnen deze context klinkt de roep om structurele verandering in het hoger onderwijs luider dan ooit.
- Een Master in *Critical Diaspora, Race and Liberation Studies* is een noodzakelijke stap richting een inclusiever, rechtvaardiger en pluralistischer Vlaams hoger onderwijs.

Na bijna twee jaar van studentenprotesten en vele massabetogingen in Brussel en wereldwijd, publiceerden de Vlaamse rectoren in de zomervakantie een open brief met als titel: “Wij kunnen niet zwijgen over de onmenselijke omstandigheden en de diepe humanitaire crisis in Gaza.”

De Belgische rectoren roepen de Belgische regering op om “vastberaden te handelen” in de humanitaire crisis in Gaza en samen met andere landen verdere acties voor te bereiden. Met de academische opening in het vooruitzicht rijst de vraag welke doelstellingen en acties de rectoren aan deze open brief zullen verbinden, of dat het slechts bij woorden blijft. Ondertussen blijven vele collega’s en studenten aandringen op een academische boycot, omdat Israëliëse universiteiten een essentiële rol spelen in de kolonisatie van Palestina en in de huidige genocide in Gaza (zoals uitgebreid gedocumenteerd in Towers of Ivory and Steel van Maya Wind).

In deze tijd van live gestreamde genocide, sociale onrust, toenemende ongelijkheid, politieke verharding en verrechtsing blijven studenten in Vlaanderen en Brussel niet onverschillig. Ze mobiliseren zich rond thema’s als racisme, kolonialisme, klimaat en sociale rechtvaardigheid. Ze dagen hun onderwijsinstellingen uit en eisen een onderwijssysteem dat verantwoordelijkheid neemt voor haar rol in historische en actuele ongelijkheden.

Deze studenten gedragen zich als solidaire burgers die kritisch denken combineren met maatschappelijke betrokkenheid. Ze verbeelden actief alternatieve toekomsten en bouwen collectief aan een meer inclusieve wereld.

Binnen deze context klinkt de roep om structurele verandering in het hoger onderwijs luider dan ooit. Studenten tonen interesse in instellingen en programma’s die structureel ruimte maken voor niet-westerse vormen van kennisproductie en dragen bij aan de transformatie van het hoger onderwijs tot een rechtvaardigere en pluriverse ruimte.

Deze policy brief bouwt voort op onderzoek omtrent de wenselijkheid en voorwaarden voor het opstarten van iets gelijkaardigs als de Black Studies programma’s in de Verenigde Staten. Wij voerden dit onderzoek uit tussen 2021 en 2023. We namen individuele interviews af, en organiseerden focusgroepen met geracialiseerde studenten en docenten evenals gesprekken met sleutelfiguren zoals als professor Kehinde Andrews, die het enige in Europa bestaande Black Studies Programma op poten zette- aan Birmingham City University-, en docent Zawdie Sandvliet die een Afro-Nederlandse studies programma initieerde, oorspronkelijk aan de Hogeschool Amsterdam, en later daarbuiten.

Wij stellen voor om een Master in *Critical Diaspora, Race and Liberation Studies* te creëren in Vlaanderen— een programma dat systematisch de bijdrage van raciale minderheden aan kennis, cultuur en sociale strijd in de Belgische en bredere Europese samenleving zichtbaar maakt en de universiteit helpt transformeren naar een meer rechtvaardige en pluriverse ruimte. De opleiding die we voorstellen, sluit nauw aan bij wat jonge mensen op de campussen onvermoeibaar proberen te veranderen.

De Internationale en Belgische Roep om Dekolonisatie

De roep om dekolonisatie van universiteiten, prominent zichtbaar in Zuid-Afrika (#RhodesMustFall, #FeesMustFall) en het Verenigd Koninkrijk (#WhyIsMyCurriculumWhite), heeft ook het Europese continent bereikt. In Nederland leidde de bezetting van het Maagdenhuis in 2015 tot de slogan "No Democratisation without Decolonisation". In België startten studentenorganisaties in 2017 met vergelijkbare eisen, die na de wereldwijde Black Lives Matter-protesten van 2020 verder aan kracht wonnen.

Dekolonisatie wordt hierbij begrepen als zowel een intellectueel als sociaal rechtvaardigheidsproject. Het daagt de westerse kennisproductie uit, die zichzelf als universeel en superieur beschouwt, en vraagt om erkenning van niet-westerse vormen van kennis. Het is niet alleen een academische uitdaging, maar ook een strijd voor maatschappelijke transformatie.

In 2024 en 2025 zijn wij opnieuw getuige van een wereldwijde studentenmobilisatie. Dit keer tegen het stilzwijgen en de medeplichtigheid van onze regeringen en universiteiten bij de genocide op de Palestijnen in Gaza. Ook in België leiden jongeren de strijd om met alle middelen die nodig zijn een radicale verandering van het systeem af te dwingen. Studenten roepen op om de samenwerkingsverbanden van universiteiten met Israëlische instellingen stop te zetten wegens de voortdurende schendingen van de mensenrechten. Zij benadrukken dat de mensenrechtentoets ernstig moet worden genomen en consequent moet worden toegepast, zodat universiteiten niet langer partnerschappen aangaan die bijdragen aan oorlog, genocide en andere mensenrechtenschendingen.

Deze radicale verantwoordelijkheidsstelling van universiteiten beoogt veranderingen in administratief beleid, onderzoeksprioriteiten en curricula. Zij vertrekt vanuit een leren dat diep geworteld is in gemeenschappen, plurivers en niet-lineair is, en dat de strijd van gemarginaliseerde groepen centraal stelt.

Structurele Uitsluiting en Honger naar Kennis

De gesprekken met studenten, activisten en professoren tussen 2022 en 2023 tonen een duidelijk patroon: studenten van kleur ervaren het Vlaamse hoger onderwijs als wit en eurocentrisch. Ze missen curricula die aandacht besteden aan koloniale geschiedenis, diaspora-ervaringen, en de bijdragen van gemarginaliseerde gemeenschappen aan de wetenschap en kunst.

De huidige kennisoverdracht negeert grotendeels de historische en actuele realiteiten van racisme, kolonialiteit en globale ongelijkheid. Dit heeft niet alleen impact op geracialiseerde studenten, maar belemmert ook het vermogen van alle studenten om de wereld in haar complexiteit te begrijpen.

Een Masterprogramma geïnspireerd door Black Studies-initiatieven in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kan een antwoord bieden op deze structurele leemtes. Zoals Kehinde Andrews benadrukt, gaat het niet alleen om toegang tot de universiteit, maar ook om het veranderen van haar aard: een universiteit die verbonden is met de sociale strijd voor rechtvaardigheid.

Door nieuwe kennis te creëren en archieven op te bouwen over bijdragen van gemarginaliseerde groepen, kan zo'n masterprogramma:

- De-mythologiseren: Europese narratieven ontrafelen die moderniteit en democratie voorstellen als losstaand van koloniale uitbuiting.
- De-silencen: Erkennen wie spreekt, wie zwijgt en welke kennis legitiem wordt geacht binnen academische ruimtes.
- De-materialiseren: Kennis verbinden aan maatschappelijke verandering, emancipatie en herverdeling van macht.

Deze drie strategieën, gebaseerd op het werk van Olivia Rutazibwa, vormen het fundament voor de opzet van dit programma.

De Kracht van Black Studies: Lessen uit het Buitenland

De oprichting van Black Studies in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk leidde niet tot een volledige dekolonisatie van de universiteiten. Wel creëerde het, zoals Hortense J. Spillers laat zien, nieuwe paradigma's en praktijken die de menswetenschappen transformeerden. Black Studies zorgden voor alternatieve kennisproductie, buiten de witgecentreerde canon; de versterking van historisch gemarginaliseerde stemmen en ondersteuning van bredere maatschappelijke bewegingen voor gelijkheid.

De ervaringen in de Verenigde Staten leren ons dat afzonderlijke programma's geen totale institutionele omwenteling realiseren, maar wel essentiële ruimten creëren voor alternatieve narratieven en praktijken.

In Europa blijft een dergelijke structurele verandering uit. Hoewel er initiatieven bestaan, zoals Afro-Nederlandse studies, ontbreekt nog steeds een brede institutionele erkenning van de urgentie van dekoloniale praktijken.

Beleidsaanbeveling

Een Master in *Critical Diaspora, Race and Liberation Studies* is een noodzakelijke stap richting een inclusiever, rechtvaardiger en pluralistischer Vlaams hoger onderwijs.

De jongere generaties van studenten van kleur tonen een onverzadigbare honger naar een meer rechtvaardige en diverse kennisproductie. Vlaanderen kan en moet hierop antwoorden, niet alleen om historische onrechtvaardigheden te corrigeren, maar ook om een universiteit te creëren die werkelijk bijdraagt aan de vorming van kritische, mondiale burgers.

Meer dan ooit hebben we nood aan een masterprogramma dat studenten, professoren en bredere maatschappelijke organisaties en bewegingen samenbrengt in een krachtig antikoloniaal netwerk, dat structurele verandering mogelijk maakt in tijden van mondiale crises, racisme en koloniale continuïteit.

Disclaimer: The views expressed in this publication are solely those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Brussels Interdisciplinary Research Centre on Migration and Minorities or the Vrije Universiteit Brussel.